

दलित आत्मकथाओं में चित्रित हाशिए के समाज की समस्याएँ

प्रो. डॉ. साताप्पा शामराव सावंत

अध्यक्ष, हिंदी विभाग, विलिंगडन महाविद्यालय, सांगली ४१६४१५ महाराष्ट्र, भारत तथा अध्यक्ष, हिंदी अध्ययन मंडल, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

Corresponding author E-mail: dr.satappasawant@gmail.com

Received: 02 January, 2024 | Accepted: 13 January, 2024 | Published: 14 January, 2024

प्रस्तावना

दलित आत्मकथा विश्व साहित्य की अत्यंत महनीय उपलब्धि कही जा सकती है। भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के अथक प्रयासों से सदियों से वाणी विहीन, वंचित समाज व्यवस्था को अपना स्वतंत्र मंच प्राप्त हुआ। दलित साहित्य का प्रचार-प्रसार सभी भारतीय भाषाओं में हो चुका है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अपनी आत्मकथा “मी कसा झालो” शीर्षक से लिखी थी। जो विश्व दलित साहित्य की नींव बन गई। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित साहित्य के निर्माता तथा उन्नायक रहे हैं।

हाशिए का समाज

भारतीय समाज व्यवस्था में “धर्म” संकल्पना सर्वोपरि रही है। धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था भारतीय समाज की अपनी अलग विशेषता कही जा सकती है। जो एक मीनार की तरह एक-दूसरे की कंधों पर स्थिर है। भारतीय समाज व्यवस्था में कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है, तो जीवनभर उस जाति में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। वह बदलने कर अधिकार धर्म व्यवस्था ने नहीं दिया था। भारतीय धर्म व्यवस्था ने वेदशास्त्र, पुराणों का आधार लेकर चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का निर्माण किया। जाति व्यवस्था ईश्वर निर्मित है, ऐसी संकल्पना भारतीय समाज मन पर गहराई से अधिराज्य कर हैं। जिसके कारण सवर्ण और दलित ऐसे दो वर्गों का विभाजन एक मजबूत दीवार की भांति कार्यरत है। जाति व्यवस्था ईश्वरीय देन मानने के कारण समाज का बहुत बड़ी आबादी अमानवीय, प्रताडित, वंचित, शोषित घोषित कर उन्हें राष्ट्रनिर्माण, समाज निर्माण की प्रक्रिया से दूर रखा गया। उन्हें गाव, नगर, बस्तियों में पश्चिम दिशा की ओर बस्तिया बनाने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें किसी भी प्रकार की भौतिक सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। यहा तक पीने के

लिए पानी भी सवर्ण पनघट से नहीं मिलता था। यहा तक कि, उनका छुना, उनकी छाया भी पाप की श्रेणी में रखी गई थी। इसी व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए कन्हैयालाल चंचरीक ने लिखा है-“दरअसल आर्यजाति के पास वर्ण व्यवस्था तदजनित जातिगत उंचनीच की भावना अथवा अस्पृश्यता, मात्र सामाजिक व्यवस्थापन नहीं बन गई थी। वरन शोषण दमन दासता कायम रखने का शक्तिशाली हाथियार बन गई थी।”^१ सवर्ण समाज व्यवस्था ने दलित समाज को अलग-अलग जातियों में बाटकर उनमें एक नहीं होने दिया। मनुकालीन भारत से लेकर भारत स्वाधीन होने तक दलितों में बंटवारा करने का कार्य सुनियोजित पध्दति से किया गया। सवर्ण समाज व्यवस्था ने दलितों में हीनत्व भाव का प्रत्यारोपण करके उन्हें एक नहीं होने दिया। दलित जातियों ने सवर्ण व्यवस्था के द्वारा चलाए गए शोषण, अन्याय, अत्याचार अपमान के प्रति किसी भी प्रकार फरियाद अभिव्यक्त की। इसके पीछे धर्म व्यवस्था को लगाया गया था। दलित जाति के नारियों का लैंगिक शोषण हुआ अमानवीय अत्याचार हुए दलितों में एकता का अभाव होने के कारण दलितों का किसी भी प्रकार का आंदोलन सफल नहीं हुआ। भारतीय दलित समाज के पास किसी भी प्रकार की भौतिक सुविधाए नहीं थी। देश की जमीन -जायदाद पर बपौती के रूप में सर्वाधिकार मनुवादी सवर्ण व्यवस्था का रहा।

स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान ने सदियों से हाशिए पर रहने वाले लोगों के जीवन में समता स्वातंत्र बंधुता की एक नई किरण आ गई। भारतीय संविधान दलितों के जीवन का घोषणा पत्र है। वह एक रक्तविहीन सामाजिक क्रांति का पर्व रहा है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए एन.के. सिंह ने लिखा है-“भारत के स्वाधीन होने के बाद अस्पृश्यता को वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया है और अस्पृश्य जातियों को आज अन्य नागरिकों की भांति समस्त अधिकार प्रदान किए गए है। वर्ष 1947 के बाद यानि स्वतंत्रता के उपरांत इन वर्गों के जीवन स्तर पर में एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ।”^२ जिससे हाशिए का समाज शिक्षित बना, उनके संविधान प्रदत्त अधिकार उन्हें प्राप्त हो गए।

दलित आत्मकथा साहित्य

वर्ष 1960 के बाद मराठी, हिंदी में दलित साहित्य का सृजन हुआ। जिसने आज विश्व स्तर पर अपनी अलग मिसाल कायम बनाई है। हिंदी दलित आत्मकथा साहित्य की लोकप्रियता के कारण प्रायः संपूर्ण भारतीय तथा सभी भाषाओं में सभी रचनाओं के अनुवाद हो चुके हैं। दलित आत्मकथाओं के विभिन्न आयामों पर देश-विदेश के विश्वविद्यालयों में शोध कार्य संपन्न हो रहा है। हिंदी में करीब दो दर्जन से अधिक आत्मकथाए लिखी है। प्रस्तुत शोध निबंध के दायरे में रहकर निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं की सूची प्रस्तुत की जा रही है। जो रचना इस काल में नहीं लिखी गई उन्हे इस में नहीं लिया है।

१. डी. आर. जाटव - मेरा सफर मेरी मंजिल - वर्ष 2000
२. सूरजपाल चौहान - तिरस्कृत - 2002
३. माताप्रसाद- झोपडी से राजभवन - 2002
४. डॉ. एम. एल. शहारे - यादों के झरोखें - 2005
५. सूरजपाल चौहान-संतप्त - 2006
६. राजपाल सिंह राज- राज सतसई - 2007
७. डॉ. रमाशकर आर्य-घूटन - 2007
८. रुपनारायण सोनकर-नागफणी - 2007
९. श्यौराजसिंह बैचेन- मेरा बचपन मेरे कंधों पर - 2009

१०. कौसल्या बैसंत्री-दोहरा अभिशाप - 2009
११. डॉ. धर्मवीर- मेरी पत्नी और भेडिया - 2009
१२. डॉ. तुलसी राम – मुर्दहिया - 2010
१३. डॉ. सुशीला टाकभौरे - शिकजे का दर्द - 2011
१४. ओमप्रकाश वाल्मीकि- जूठन भाग 2 - 2015

दलित आत्मकथाओं में चित्रित हाशिए के समाज में चित्रित समस्याएँ

भारत स्वतंत्र होने पर दलित लोगों के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन हुआ। स्वातंत्र्य, समता और बंधुता के कारण वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था कानूनन समाप्त की गई। लेकिन आज भी भारतीय लोगों के मन में जातिगत श्रेष्ठता के अहम के बीज बोये गए हैं। आज भी भारत वर्ष में व्यक्ति की योग्यता नहीं देखी बल्कि जाति देखी जाती है। धर्म सत्ता का आधार लेकर केवल विश्व में भारत में ही जाति व्यवस्था मजबूत करने का कार्य किया गया है।

प्रस्तुत शोध निबंध का कलेवर मददे नजर रखते हुए उपरविवेचित चयित रचनाओं में हाशिए के समाज की चयित समस्याओं का विवेचन किया गया है। हाशिए पर रहने वाले समाज की समस्याएँ सवर्ण समाज की समस्याओं से बिलकुल अलग प्रकार की रही है।

१. दलित स्त्री जमींदार के हवस की शिकार की समस्या

हाशिए पर रहनेवाले दलित समाज मा, बहु, बेटी सवर्ण जमींदारों हवस की शिकार हो जाती है। रमाशकर आर्य द्वारा लिखित “घूटन” आत्मकथा में लेखक के गाव की दलित स्त्रियों को जमींदारों के हवस की शिकार बनना पड़ता था। इस पक्ष का चित्रण करते हुए लेखक ने लिखा है- “सदया विवाहिताओं, बहुओं का पहला कोहबर उनकी ही डेहरी पर होता था”^३ सवर्ण जमींदार पुरुष समाज व्यवस्था दलित स्त्री को भोग्या, अपनी वासना की शिकार के रूप में रखते थे। सूरजपाल चौहान लिखित आत्मकथा “संतप्त” में भी प्रस्तुत समस्या के प्रति गंभीर चिंता प्रकट की है।

२. स्कूलों में छुआछूत की समस्या

छुआछूत भारतीय समाज व्यवस्था का अमानवीय, निंदनीय और समाज व्यवस्था को कलंकित करनेवाली प्रथा है। चातुर्वर्ण समाज व्यवस्था ने दलित समाज को हाशिए पर रखकर उनके साथ किसी भी प्रकार के व्यवहार करना निषिद्ध माना था। दलित व्यक्ति सवर्ण व्यक्ति से किसी भी प्रकार का शारीरिक स्पर्श नहीं कर सकता था। यहा तक दलित व्यक्ति की छाया भी सवर्ण समाज को प्रतिबंधित रही। भारतीय संविधान ने समता अधिकार के माध्यम से सवर्ण भारतीय समाजमन की विषमता मिटाने का कार्य किया। भारत के स्कूलों में बच्चों को शिक्षा, संस्कार देकर उन्हें भारत के भावी निर्माता बनाया जाता है। उन्हें संस्कारित करके उनके हाथों में देश की बागडौर सौंपी जाती है। ऐसी स्थिति में उन बच्चों के कोमल मन पर सनातनी, दकियानूसी संस्कार किए जाते हैं। इस पक्ष का चित्रण प्रस्तुत करते हुए डॉ. सुशीला टाकभौरे ने स्वयं के बारे में लिखा है-“वे मुझसे दूर रहे, इसकी अपेक्षा मैं स्वयं उनसे दूर रहती थी। ताकि मेरे कारण किसी को तकलीफ या परेशानी ना हो।”^४ इस प्रकार हाशिए के समाज में रहनेवाले लोगों की व्यथा को चित्रित किया है।

३. अज्ञान के कारण अंधविश्वास की समस्या

अज्ञानता, शिक्षा हाशिए पर रहने वाले समस्त दलित जीवन की भंयकर समस्या है। मनुवादी सवर्ण व्यवस्था ने हाशिए के दलित समाज को शिक्षा, धर्म, राजनीति आदि अधिकारों से वंचित रखा था। उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं प्रदान किए थे। शिक्षा, आरोग्य आदि की बात तो बहुत दूर की बात है। सदियों से दलित समाज हाशिए पर निवास करता रहा। उनकी झुग्गी-झोपड़ियों में शिक्षा रुपी सूर्य की किरण कभी नहीं पहुंची। हाशिए का दलित समाज शिक्षा क्षेत्र से चार कोस दूर रहा। इसी कारण इस समाज में अंधविश्वास बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। जिसके कारण हाशिए के समाज के दलित लोगों का व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन कुंठित रहा। डॉ. रमाशकर आर्य लिखित "घूटन" आत्मकथा प्रस्तुत समस्या का उल्लेख मिलता है। लेखक के परिवार जन अनपढ़, अज्ञानी है। इसी कारण उनके घर में अंधविश्वास का परिवेश दिखाई देता है। प्रस्तुत समस्या के बारे में लिखा है-"मैं जब भी रोग ग्रस्त हो जाता तो मा किसी ओझा को बुलाती। झाड़-फूंक करवाती। भभूत खिलवाती।"^५ अज्ञान और अनपढ़ता के कारण ही भूत प्रेत बाधा संबंधी अवधारणा हाशिए के दलित बस्तियों में निवास कर बैठी है। इस पक्ष का प्रभावी अंकन डॉ. तुलसी राम लिखित "मुर्दहिया" आत्मकथा में मिलता है। लेखक ने लिखा है-"पहले से ही घोर अंधविश्वासों तथा भूत भूतानियों के आतंक से पीड़ित हमारी दलित बस्ती में कुए में गिरकर मरी हुई चुडैल का भय बुरी तरह से फैलने लगा था।"^६ इस प्रकार शोधनिबंध मर्यादा को ध्यान में रखत हुए प्रस्तुत विषय पर विराम लगाना उचित होगा।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विषय का अनुशीलन करने पर निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित साहित्य के आधारस्तंभ है। भारतीय जाति व्यवस्था, वर्णाश्रित, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है। जो विश्व की एक अलग मिसाल है। जो हाशिए पर रहने वाले दलित समाज की एक अंग है। दलित समाज ने अपनी हजारों पीढिया सवर्णों के शोषण में परौतले कुचलाई गई। धर्मशास्त्र का आधार लेकर हाशिए के दलित समाज को ईश्वरीय कृपा मानकर दलित समाज हमेशा सवर्ण व्यवस्था का शिकार बन गया। स्वतंत्र भारत ने भारतीय संविधान की वजह से भारत के दलितों के जीवन में रक्तविहीन सामाजिक क्रांति का निर्माण हुआ। समता, बंधुता, और स्वातंत्र्य ने दलित लोगों के जीवन में एक नई किरण प्राप्त हुई धर्मशास्त्र ईश्वरीय पूर्वजन्म की संकल्पना से दलित जीवन के प्राप्त हुआ है, ऐसा स्वीकार करना सवर्णों के अत्याचारों के विरोध में प्रतिरोध करने का साहस धर्मशास्त्रों का आधार लेकर प्रतिबंधित किया था। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने शोषित, पीड़ित, सर्वहारा, वंचित, उपेक्षित, अलक्षित वर्ग को वाणी देने का कार्य किया। उनके द्वारा दिए गए "शिक्षित बनो, संघठित बनो और संघर्ष करो" का नारा दिया जिसके कारण ही उनके अनुयायियों ने लेखन करने का कार्य किया इस श्रेणी में प्रथम आत्मकथा विधा का प्रारंभ हुआ। यह विधा आगे चलकर विश्व साहित्य में लोकप्रियता के कगार पर पहुंच गई हैं। आज हिंदी दलित साहित्य में करीब दो दर्जन से भी अधिक आत्मकथाएँ लिखी गई है। ऐसे लेखकों ने दोहरा कार्य किया है, एक तो उन्होंने अपना भोगा हुआ यथार्थ लिखा है, तो दूसरी ओर आंबेडकरी विचारों को जनसामान्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। समस्त दलित साहित्य का अपना एक स्वतंत्र सौंदर्यशास्त्र निर्माण हुआ है, जो परंपरागत सौंदर्यशास्त्र से अलग रहा है। स्कूलों में दलित छात्रों के साथ छुआछूत का अमानवीय व्यवहार किया जाता था। जिसका भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून निर्माण कर निराकरण किया गया। हाशिए पर

रहने वाले दलित समाज में अशिक्षा, परंपरागत धार्मिक मान्यताएँ आदि कारणों से अंधविश्वास की समस्या निर्माण हो जाती है। अपेक्षा के कारण ही हाशिए के समाज में भूत-प्रेत बाधा की समस्या प्रबल रूप धारण करती है।

संदर्भ सूची

१. भारत में दलित आंदोलन-कन्हैयालाल चंचरीक पृ.11
२. भारत में दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय-एन. के. सिंह- पृ. 96
३. घूटन- डॉ. रमाशंकर आर्य- पृ. 60
४. शिकंजे का दर्द- डॉ. सुशीला टाकभौरे- पृ.18.
५. घूटन-डॉ. रमाशंकर आर्य- पृ. 29
६. मुर्दहिया- डॉ. तुलसीराम- पृ. 73.